

РОЛЬ МЕТИЛКСАНТИНОВОЙ ТЕРАПИИ В СНИЖЕНИИ ЧАСТОТЫ АПНОЭ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

*З.Х. Икрамова,
Д.Г. Низамова,
М.Т. Шарипова,
И.А. Худоёрова*

Введение: Апноэ – частое состояние у недоношенных новорождённых, характеризующееся эпизодами остановки дыхания с брадикардией и гипоксемией вследствие незрелости дыхательной системы. Этот синдром повышает риск неонатальной заболеваемости и смертности. Нейростимуляторы из группы метилксантинов считаются наиболее эффективным средством для профилактики и купирования апноэ у новорождённых.

Цель: Оценить клиническую эффективность применения нейростимулятора из группы метилксантинов у недоношенных новорождённых с апноэ.

Материалы и методы: В клиническом исследовании 80 недоношенных новорождённых с синдромом апноэ получали комплексную терапию с включением нейростимулятора из группы метилксантинов (нагрузочная доза 20 мг/кг внутривенно, затем 5 мг/кг в сутки перорально). На 5-е сутки терапии проанализированы динамика дыхания, а также лабораторные и инструментальные показатели.

Результаты: На 3–5-е сутки от начала лечения у 70% новорождённых эпизоды апноэ полностью прекратились, у остальных 30% частота приступов значительно снизилась (менее 3 в сутки). У 85% детей восстановилось самостоятельное дыхание. В 62,5% случаев на 3–5-е сутки была отменена СРАР-терапия, в 37,5% – снизилась потребность в ИВЛ. Улучшились газовый состав крови и метаболические показатели: повысился рН артериальной крови, нормализовался рСО₂, снизился уровень лактата, восстановлен электролитный баланс. Кроме того, после лечения уменьшились признаки воспаления: уровни интерлейкина-1, ФНО- α и С-реактивного белка в крови достоверно снизились. По данным УЗИ лёгких отмечено двукратное уменьшение признаков интерстициального синдрома, при нейросонографии головного мозга частота и тяжесть внутрижелудочковых кровоизлияний сократились примерно на 60%.

Вывод: Результаты исследования показывают, что включение нейростимулятора из группы метилксантинов в комплексную терапию апноэ у недоношенных новорождённых эффективно способствует более быстрому купированию эпизодов апноэ, снижению выраженности дыхательной

(4th international scientific and practical conference)

недостаточности, нормализации метаболических нарушений, а также профилактике инфекционно-воспалительных осложнений. Таким образом, нейростимулятор из группы метилксантинов является клинически эффективным средством для лечения апноэ у недоношенных, улучшая прогноз выживаемости этих уязвимых пациентов.

